

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

ENTRE PRINCIPE DE LIBERTÉ DES PRIX ET NECESSITÉ D'INTERVENTION DE L'ÉTAT

ANALYSE DU RÉGIME JURIDIQUE
MAROCAIN
RIZQY Basma

Revue Droit et Société مجلة القانون و المجتمع

E ISSN 2737-8101

**ENTRE PRINCIPE DE LIBERTE DES PRIX ET
NECESSITE D'INTERVENTION DE L'ÉTAT :
ANALYSE DU REGIME JURIDIQUE MAROCAIN**
**BETWEEN THE PRINCIPLE OF PRICE
LIBERALIZATION AND THE NEED FOR STATE
INTERVENTION: AN ANALYSIS OF THE
MOROCCAN LEGAL FRAMEWORK**

RIZQY Basma

Docteure chercheuse en droit de la concurrence

Université Hassan 1, Settat, Maroc

E-mail : Rizqybasma4@gmail.com

RIZQY, B. (2025). ENTRE PRINCIPE DE LIBERTE DES PRIX ET NECESSITE D'INTERVENTION DE L'ÉTAT : ANALYSE DU REGIME JURIDIQUE MAROCAIN. REVUE DROIT ET SOCIÉTÉ, 6(18), 149-164. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18078020>

ENTRE PRINCIPE DE LIBERTE DES PRIX ET NECESSITE D'INTERVENTION DE L'ÉTAT : ANALYSE DU REGIME JURIDIQUE MAROCAIN

RESUME

Si, en principe, les prix résultent du libre jeu de l'offre et de la demande, l'État conserve la faculté d'intervenir dans des situations exceptionnelles : déséquilibres du marché, calamités publiques, abus de position dominante ou produits d'intérêt social.

RIZQY Basma

Docteure chercheuse en droit de la concurrence

Université Hassan 1, Settat, Maroc

L'article distingue deux volets complémentaires. Le premier examine les hypothèses d'intervention étatique, notamment la lutte contre les prix excessifs ou abusivement bas, qui faussent la concurrence et menacent la stabilité économique. Le second présente les acteurs institutionnels compétents, marché chargés d'assurer le suivi effectif sur le terrain.

Ce régime hybride traduit la volonté du législateur d'adapter l'intervention publique aux exigences d'une économie de marché ouverte, tout en maintenant un contrôle vigilant au service de l'intérêt général.

Keywords: *Liberté des prix, Intervention de l'État, Régulation du marché, Abus de position dominante, Intérêt général.*

BETWEEN THE PRINCIPLE OF PRICE LIBERALIZATION AND THE NEED FOR STATE INTERVENTION: AN ANALYSIS OF THE MOROCCAN LEGAL FRAMEWORK

ABSTRACT

While, in principle, prices are determined by the free play of supply and demand, the State retains the authority to intervene in exceptional circumstances such as market imbalances, public calamities, abuse of dominant position, or products of social importance.

RIZQY Basma

Researcher in competition law

Hassan I University, Settat, Morocco

The article is structured around two complementary components. The first examines the situations justifying State intervention, particularly the control of excessive or unfairly low prices that distort competition and threaten economic stability. The second focuses on the institutional actors involved, who ensure the effective monitoring and enforcement of price regulations on the ground.

This hybrid framework reflects the legislator's intention to adapt public intervention to the dynamics of a liberalized market economy while maintaining vigilant oversight in the service of the public interest.

Keywords: Price liberalization, State intervention, Market regulation, Abuse of dominant position, Public interest.

INTRODUCTION :

L'économie de marché moderne repose fondamentalement sur le principe de la liberté des prix, corollaire de la liberté d'entreprendre, et de la liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe consacre l'idée selon laquelle les prix doivent être déterminés librement par le jeu de l'offre et de la demande, sans intervention directe de l'autorité publique. En d'autres termes, le marché, par ses propres mécanismes, assure la régulation des échanges et l'allocation optimale des ressources.

Cependant, cette vision libérale connaît, en pratique, d'importantes atténuations. Dans certains contextes économiques et sociaux, l'État demeure amené à intervenir afin de corriger les dysfonctionnements du marché, prévenir les abus de position dominante ou encore protéger les consommateurs contre les hausses injustifiées des prix. Ainsi, la liberté des prix ne saurait être absolue : elle se trouve tempérée par la nécessité d'une régulation étatique.¹

¹ D. BRAULT, *Politique et pratique du droit de la concurrence*, LGDJ, 2004, p.439.

Au Maroc, cette tension entre liberté et régulation trouve son fondement juridique principal dans la **loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence**. Historiquement, le Maroc a connu un **régime administré des prix** inspiré du dirigisme économique de l'après-indépendance, où l'État fixait ou encadrait les prix de nombreux produits dits « de première nécessité ». Avec les réformes structurelles et la libéralisation engagées à partir des années 1980-1990, l'intervention publique a été repensée pour ne s'exercer que dans des conditions exceptionnelles, notamment en cas de **crise, déséquilibre du marché** ou **produits à forte sensibilité sociale**.

L'intérêt du sujet réside donc dans la **recherche d'un équilibre** entre deux impératifs apparemment contradictoires : d'une part, la nécessité de préserver la liberté économique, moteur de la compétitivité et de l'innovation ; et, d'autre part, l'obligation pour l'État d'assurer la justice sociale, la protection du consommateur et la stabilité du pouvoir d'achat. Cette réflexion s'avère d'autant plus pertinente que, dans la pratique marocaine récente, l'intervention de l'État dans la fixation ou la régulation des prix demeure un sujet de débat récurrent : qu'il s'agisse des prix des carburants, des produits alimentaires de base ou encore des services publics essentiels, les pouvoirs publics doivent arbitrer entre logique de marché et exigence d'intérêt général.

Sur le plan théorique, la problématique centrale peut être formulée ainsi : Dans quelle mesure le principe de la liberté des prix, peut-il coexister avec le pouvoir d'intervention de l'État marocain dans la fixation des prix, et selon quelles conditions juridiques et institutionnelles cette intervention s'exerce-t-elle ?

Autrement dit, il s'agit d'analyser les fondements, les limites et les modalités de cette intervention, tant du point de vue des textes que de leur application concrète. Une telle analyse impose de s'intéresser non seulement au cadre normatif (les dispositions légales et réglementaires encadrant la liberté et l'encadrement des prix), mais également aux acteurs institutionnels impliqués (ministère chargé des affaires générales, Conseil de la concurrence, autorités locales, etc.) et aux conditions économiques et sociales justifiant une telle intervention.

Dès lors, notre réflexion s'articulera autour de deux axes complémentaires :

- **Première partie : Les cas justifiant l'intervention étatique**
- **Deuxième partie : Les acteurs de l'intervention de l'État**

I- Les cas justifiant l'intervention étatique

Si, en principe, les prix résultent du jeu de l'offre et de la demande, le droit marocain autorise l'État à intervenir dans quatre hypothèses précises :

- **Les situations de monopole de droit, qui excluent toute concurrence réelle et peuvent conduire à des abus ;**
- **Le soutien administratif à certains secteurs ou produits**, notamment pour protéger les filières stratégiques (ex. sucre, farine) ;
- **Les difficultés durables d'approvisionnement**, qui créent une tension sur le marché et justifient une régulation ;

- **Les dispositions législatives ou réglementaires particulières**, qui imposent directement une intervention.²

À ces hypothèses, l'article 4 de la loi consacre également la faculté reconnue à l'administration d'intervenir, à titre temporaire, afin de faire face soit à des hausses excessives (A), soit à des baisses anormalement élevées des prix (B), lorsque celles-ci résultent de circonstances exceptionnelles, de calamités publiques ou de situations manifestement anormales affectant le fonctionnement du marché.

A- Les prix élevés

Dans une économie de marché, la recherche du profit constitue une finalité légitime et inhérente à l'activité entrepreneuriale. Il est donc normal qu'une entreprise cherche à dégager des bénéfices. Toutefois, ce comportement devient problématique lorsque la quête du gain se transforme en une volonté de tirer un profit disproportionné au détriment du consommateur ou du bon fonctionnement du marché.

Dès lors, la véritable difficulté pour le Conseil de la concurrence réside dans la détermination du seuil à partir duquel le prix pratiqué cesse d'être économiquement justifié pour devenir excessif, ainsi que dans la méthodologie d'évaluation permettant d'établir un tel constat.³

Dans son célèbre arrêt *United Brands*, la Cour de justice a défini le prix inéquitable comme celui qui est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie et elle a estimé que l'abus était caractérisé en présence d'une « disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé »⁴. C'est donc apparemment à partir d'un double critère que se prononce le juge.

- le critère extrinsèque, comparant le prix à la valeur économique ;
- le critère intrinsèque, mettant en relation le prix avec les coûts de revient.

Bien que certains arrêts aient semblé privilégier le premier⁵, la Cour a confirmé que la comparaison des prix avec ceux pratiqués dans d'autres États membres peut également fournir des indices d'abus.⁶ L'objectif de l'entreprise dominante peut dépasser la simple recherche de profit et viser à affaiblir la position concurrentielle de ses clients-concurrents, notamment lorsqu'elle détient un moyen essentiel d'accès au marché.

Dans la décision *Héli-Inter*⁷, le Conseil de la concurrence a exigé que les prix soient proportionnés aux coûts, transparents, objectifs et non discriminatoires, afin d'éviter qu'un opérateur ne favorise ses propres activités au détriment de ses concurrents.

² **Loi n° 104-12** relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014.

³ M. PEDAMON, « La liberté des prix et l'intérêt des consommateurs », in *Concurrence et consommation*, sous la dire. de Y. SERRA et J. CALAIS-AULOY, *Actes du colloque de Perpignan* des 8 et 9 oct. 1993, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 1994, p. 7 et s., spéc. p. 9.

⁴ CJCE 14 févr. 1978, *United Brands*, Aff. 27-76, Rec., p. 207, pts 251 et 253 ; V. Cons. Conc. N° 00-D-27 du 13 juin 2000, Saisine de l'UFC du Val d'Ouse, Rapp., ann. 34, p. 255

⁵ CJCE 11 Nov. 1986, aff. 226/84, *British Leyland*, Rec., p. 3263 (hypothèse d'un monopole).

⁶ J. MESTRE, « rapport de synthèse », in *Exigence en matière de prix*, Colloque, Cah. Dr., 1997, p. 39.

⁷ Cons. conc. n° 96-D-51 du 3 sept. 1996. *Pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance*, Rapp., ann. 58, p. 490 ; RTDC 1998, p. 102 ; Com. 4 déc. 2001, *France Telecom c/ SA Lectiel*, JCP E. 2002, Pan., 93, p. 106.

Toutefois, cette intervention prudente des autorités de la concurrence, sans fixation autoritaire des prix, interroge sur les limites entre régulation nécessaire et atteinte à la liberté contractuelle.

On pourrait s'étonner que les prix excessifs ne monopolisent pas l'attention des autorités de la concurrence et que celles-ci s'intéressent également aux prix trop bas.

B- Les prix bas, objet de la vigilance du droit de la concurrence

Le prix bas peut s'inscrire dans une stratégie de captation des clients, d'une part, de dissuasion de la concurrence potentielle voire d'élimination de la concurrence, d'autre part⁸.

Le droit marocain prohibe les comportements consistant à proposer aux consommateurs des prix de vente anormalement inférieurs aux coûts réels de production, de transformation ou de commercialisation, lorsque de telles pratiques poursuivent, ou sont susceptibles de produire, un effet d'éviction durable d'un opérateur économique ou de l'un de ses produits, ou encore de faire obstacle à l'accès au marché.⁹

Ce qui laisse planer une incertitude sur ce qu'il faut entendre par prix abusivement bas (1), mais ce qui est certain est qu'un tel comportement n'est sanctionnable que lorsqu'il a un effet d'éviction sur le marché (2).

1- Le caractère abusivement bas d'un prix

En énonçant que le caractère abusif du prix doit s'apprécier par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, la loi marocaine renvoie à la jurisprudence élaborée en matière de prix prédateurs. C'est un arrêt rendu, le 3 juillet 1991, par la Cour de Justice des communautés européennes dans l'affaire AKZO¹⁰, qui a précisément défini les caractéristiques d'un prix de prédation. La définition énonce que des prix sont prédateurs, dans deux cas de figure :

- S'ils sont inférieurs aux coûts moyens variables, puisqu'en effet, dans la mesure où de tels prix entraînent, pour chaque vente, une perte constituée des coûts fixes et d'une partie au moins des coûts variables afférents à l'unité produite, une entreprise en position dominante ne peut avoir d'autre intérêt à pratiquer de tels prix que celui d'éliminer son ou ses concurrents, pour pouvoir ensuite relever ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique ;
- Lorsque les prix pratiqués se situent en deçà du coût moyen total, incluant à la fois les charges fixes et variables, tout en demeurant supérieurs au coût moyen variable, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une stratégie délibérée d'éviction d'un concurrent. De telles pratiques sont susceptibles de conduire à l'exclusion du marché d'opérateurs pourtant comparables en termes d'efficacité économique, mais qui, en raison de

⁸ E. CLAUDEL, V. MICHEL -AMSELLEM et M.-C. BOUTARD LABARDE, *l'application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles*, LGDJ, Droit des affaires, 2008, p.256.

⁹ Article 8 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014).

¹⁰ CJCE, 3 juill. 1991, AKZO, *Chemie BV/ Commission*, Rec., p. I, 3359.uk

ressources financières plus limitées, ne sont pas en mesure de soutenir une pression concurrentielle prolongée exercée par l'entreprise en position dominante.¹¹

Ainsi que l'a précisé le conseil de la concurrence français¹², l'agresseur est en mesure d'adopter un comportement prédateur, soit parce qu'il en a la capacité financière, soit parce qu'il exerce d'autres activités sur le même marché ou sur d'autres marchés et qu'à l'inverse de son ou de ses concurrents, il dispose de possibilités de compensations immédiates (par exemple entre clients ou entre activités) ou de possibilités de compensations ultérieures une fois le client éliminé¹³.

La généralisation de la prohibition des prix abusivement bas vise implicitement les situations de déséquilibre structurel des marchés dans lesquelles, même en l'absence de position dominante ou d'entente, une entreprise peut être en mesure, en mettant en œuvre des pratiques de prédation, d'éliminer un ou des concurrents sur ce marché.¹⁴

2- L'effet d'éviction

La pratique de prix attractifs fait partie du jeu normal de la concurrence : chaque entreprise cherche naturellement à séduire les consommateurs. Cependant, cette pratique devient illégale lorsqu'elle vise ou risque d'éliminer un concurrent du marché.

Précisément, il est interdit à un opérateur dominant d'instituer une tarification dont l'effet est équivalent à celui des clauses d'approvisionnement exclusif. Il « ne peut consentir de remises ni d'incitations pour s'assurer la fidélité de la clientèle »¹⁵ dès lors que celles-ci, lorsqu'elles sont accordées par le titulaire d'une position dominante, sont la source d'une distorsion de concurrence. Ainsi le système de commissionnement mis en place par British Airways en vue d'être favorisé par les agences de voyages produit un « effet exclusif qui affecte l'ensemble des concurrentes de l'opérateur dominant et tout nouvel arrivant potentiel. Ils nuisent donc à la concurrence en général et, partant, aux consommateurs »¹⁶.

Certaines réductions de prix ne sont pas abusives, notamment lorsqu'elles :

¹¹ E. CLAUDEL, V. MICHEL -AMSELLEM et M.-C. BOUTARD LABARDE, *L'application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles*, LGDJ, Droit des affaires, 2008, p.261.

¹² Avis n° 97-A-18, relatif à une demande d'avis du ministère délégué aux finances et au commerce extérieur concernant l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1^{er} décembre 1986 au secteur du disque, Rapp, 1997.

¹³ R. Bout, M. Bruschi, G. Cas, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto, *Lamy Droit économique*, Éd. Lamy, 2002, pp.492-493.

¹⁴ Cons. Conc., avis n° 69-A-05 relatif à une demande d'avis portant sur certaines questions de concurrence soulevées par des dispositions du projet de la loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, Rapp. 1996 – déc. n°98-PB-03, Pratique mises en œuvre par un magasin de l'enseigne E. Leclerc – n° 98-PB-04, Pratique mises en œuvre par un magasin à l'enseigne Mammouth – n°98-PB-06, Pratique mises en œuvre par un magasin à l'enseigne Carrefour.

¹⁵ Cons. Conc. n° 96-D-10, 20 févr. 1996, Pratiques mises en œuvre par France Telecom et l'ODA, Rapp., ann.17, p.217.

¹⁶Comm. CE, 14 juill. 1999, Virgin/British Airways, déc. préc., pt. 106. La société British Airways est condamnée à une amende pour abus de position dominante sur le marché national britannique des services des agences de voyages aériens.

- Constituent une opération ponctuelle, circonscrite à un ou quelques produits et non renouvelée¹⁷ ;
- Ne menacent pas réellement la survie des concurrents, compte tenu de leurs capacités financières ou commerciales.¹⁸.

En revanche, la pratique devient problématique lorsqu'elle s'inscrit dans un rapport de force déséquilibré (a) ou dans une stratégie durable d'éviction (b). Pour qu'il y ait abus, il faut démontrer un lien de causalité entre les prix anormalement bas et la disparition effective ou potentielle d'un concurrent.

A- Le déséquilibre du rapport de force entre les distributeurs

Ce déséquilibre peut découler :

- d'une supériorité financière (par exemple, une filiale d'un grand groupe capable de supporter des pertes, face à une PME indépendante) ;
- d'une force commerciale dominante (nombreux points de vente ou couverture géographique étendue) ;
- ou d'une diversification de l'activité permettant de compenser les pertes sur un produit par des gains sur d'autres¹⁹.

B- La durée de la pratique du prix attractifs

Une pratique de prix bas ne produira ou ne sera susceptible de produire l'effet d'éviction conditionnent sa prohibition que si elle s'inscrit dans une certaine permanence. Cette permanence ressortira, notamment, de la fréquence ou de la durée des pratiques, mais aussi des périodes pendant lesquelles elles ont mises en œuvre, les périodes de forte consommation du type de produit considéré étant plus propices à la captation de clientèle et à engendrer des effets d'éviction irrémédiables²⁰.

II- Les intervenants institutionnels compétents

La fonction consistant à fixer les prix n'est pas chose aisée : une décision de fixation des prix, si elle est trop restrictive peut ruiner les producteurs et les distributeurs ; dans le cas contraire, extrême, il est, probable qu'elle soit source d'inflation en accordant des bénéfices exagérés. Le décret n° 2-14-652²¹, consacre la prééminence du chef de gouvernement et les autorités déléguées par lui à cet effet (A). De même, il désigne les Gouverneurs des préfectures et des provinces, comme les seules autorités compétentes pour fixer, sur le plan local (B), les prix des produits relevant de leur domaine et après avis de la commission préfectorale ou provinciale créée à cet effet par le gouverneur.

¹⁷ Cons. Conc., déc. n° 98-PB-01, relative à une saisine présentée par l'Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins ; n°98-PB-03, pratiques mises en œuvre par un magasin à l'enseigne E. Leclerc.

¹⁸ Cons. Conc., avis n°97-A-18, relatifs à une demande d'avis du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur concernant l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1^{er} décembre 1986 au secteur du disque

¹⁹ D. MAINGUY, M. DEPINCE, M. CAYOT, *Droit de la concurrence*, 3^e édition, Lexis Nexis, 2019, p.350.

²⁰ Cons. Conc., déc. n° 98-PB-03, Pratiques mises en œuvre par un magasin à l'enseigne E. Leclerc.

²¹ Décret n° 2-14-652 du 1^{er} décembre 2014 pris pour l'application de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

A- Les intervenants en matière de fixation des prix au niveau central

Accoter du chef de gouvernement (1) le conseil de la concurrence (3) et la commission interministérielle des prix (2) sont tenu de participer en matière de fixation des prix.

1- Le chef de gouvernement

Les prix des biens, des produits et services sont fixés, après consultation du conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix, par arrêté du chef de gouvernement.

Aux fins de la détermination de ces prix, le Chef du gouvernement est habilité à solliciter les départements ministériels compétents afin que soient menées, auprès des importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services, toutes investigations, recherches et analyses nécessaires à l'identification des éléments entrant dans la formation des prix, par les enquêteurs placés sous leur autorité ainsi que par les agents du corps des contrôleurs des prix.

L'article 4 de la loi n° 104-12 confère à l'administration la possibilité d'intervenir, à titre provisoire, en s'écartant du principe de la libre fixation des prix. Consciente toutefois des risques inhérents à une telle dérogation, le législateur a entendu en encadrer strictement l'exercice afin d'éviter toute intervention arbitraire, infondée ou disproportionnée dans la détermination des prix des biens et services. À cette fin, le recours à ce mécanisme dérogatoire est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, tenant à l'existence de variations excessives des prix — à la hausse comme à la baisse — résultant de circonstances exceptionnelles, de calamités publiques ou de dysfonctionnements manifestement anormaux affectant un secteur déterminé du marché.²²

Le chef de gouvernement peut déléguer ses pouvoirs en la matière à d'autres Ministres, dont les produits relèvent de secteurs ou de branches d'activités placés sous leur autorité. Le Ministre bénéficiaire de la délégation du chef de gouvernement fixe les prix après visa de ce dernier.

Cette mesure prudentielle prise par le législateur témoigne de son souci d'éviter les risques d'abus et de conflits, entre différents départements ministériels, qui pourraient naître à l'occasion d'une fixation de prix. Un garde-fou supplémentaire est mis en place : la commission interministérielle des prix.

2- La commission interministérielle des prix

La commission interministérielle des prix est instituée par le décret d'application²³ de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, elle est chargée de donner un avis sur les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises et de proposer toute mesure à cet effet. La commission est présidée par le ministre chargé des affaires générales et se compose des représentants des départements suivants :

²² Rapport annuel du conseil de la concurrence 2019, p. 17.

²³ Décret n° 2-14-652 du 1^{er} décembre 2014 pris pour l'application de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

- Ministère chargé de l'intérieur²⁴
- Ministère chargé de l'économie et des finances
- Ministère chargé du commerce et de l'industrie
- Ministère chargé de l'agriculture
- Et tout département concerné par le produit ou service à l'ordre du jour.

La Commission Interministérielle des Prix se réunit sur invitation de son président chaque fois qu'il est nécessaire pour statuer sur un dossier relevant de ses compétences²⁵.

Il a été rappelé à cette occasion que ces commissions sont chargées de suivre de près la situation générale d'approvisionnement du marché en produits de large consommation, de veiller parallèlement au suivi de l'évolution des prix²⁶

3- Le conseil de la concurrence

Le conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques. Il a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles de contrôle des opérations de concentration²⁷. Outre son rôle décisionnel, le Conseil de la concurrence exerce également une mission consultative auprès des pouvoirs publics en matière de politique de concurrence et de régulation des prix.

Par ailleurs, la saisine du Conseil de la concurrence relève de la compétence du Chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale qu'il mandate à cette fin. En matière de fixation des prix, le Conseil est tenu de rendre son avis dans un délai n'excédant pas deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. À défaut de prise de position dans ce délai, les décisions arrêtées par l'administration acquièrent force exécutoire²⁸.

Dans un cas d'espèce, le Conseil a considéré que la demande d'avis du Gouvernement relative à la réintroduction du prix du gasoil et du super dans la liste des produits, dont les prix sont réglementés, dans le cadre du projet de plafonnement des marges bénéficiaires des sociétés pétrolières, ne remplit pas les conditions légales requises.

Il considère, en outre, qu'un tel choix ne saurait se révéler opportun ni sur le plan économique et concurrentiel, ni au regard des exigences de justice sociale. Le mécanisme de plafonnement

²⁴ Ce ministère joue un rôle prépondérant en matière du contrôle du marché, du fait qu'il est étendu à toute nature d'activités et ce à travers l'implantation de ses services dans tout le territoire et grâce au rôle de coordination attribué aux walis, et gouverneur. Rappelant que le ministère de l'intérieur a transmis à ces derniers une circulaire n°72 du 26 janv. 2024 dont l'objet est le renforcement des actions de veille sur le bon approvisionnement et de régulation des marchés.

Dans ce cadre on doit rappeler l'existence d'un décret n°2-80-687 du 19-07-1985 portant statut particulier du corps des contrôleurs de prix du ministère de l'intérieur. Et que l'article 68, 69, 71 et 72 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence vient renforcer le rôle joué par les agents du corps des contrôleurs des prix.

²⁵ L'article 35 du décret n°2-14-652 d'application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

²⁶ M. HOMMANI, « analyse du système national de contrôle et de la promotion de la qualité, des denrées alimentaires », *communication au séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires*, Rabat le 09 et le 10 mai 2010, p.14.

²⁷ L'article 1 de la loi 20-13 relative au conseil de la concurrence.

²⁸ L'article 4 du décret n°2-14-652 d'application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

des prix présente, en premier lieu, un caractère essentiellement conjoncturel et temporaire. À cet égard, l'article 4 de la loi n° 104-12 en encadre strictement la durée d'application, laquelle est limitée à six mois et ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation. Par ailleurs, même circonscrite dans le temps, cette période demeure exposée à des ajustements fréquents, particulièrement dans le secteur des hydrocarbures, en raison de la volatilité structurelle et difficilement prévisible des cours internationaux, sur lesquels les autorités publiques ne disposent d'aucun levier d'action direct²⁹.

B- Les intervenants en matière de fixation des prix au niveau locales

A l'échelon provincial ou préfectoral c'est le Gouverneur qui est l'Autorité chargée de fixer les prix au seul stade grossiste. Ce faisant, le Gouverneur intervient soit pour adapter les prix fixés, au niveau national, aux conditions locales ; c'est le cas de la liste fixées dans l'annexe n° 1 ; soit pour fixer les prix des produits fabriqués dans la province ou la préfecture c'est le cas de la liste fixées dans l'annexe n° 2. L'avis du Commission préfectoral ou provincial des prix est requis dans les deux cas³⁰.

Ainsi, l'intervention du Gouverneur au niveau local ne saurait être comprise sans examiner les acteurs opérationnels qui assurent la mise en œuvre effective de la régulation des prix et les mécanismes procéduraux qui encadrent juridiquement cette intervention. Dès lors, il convient d'analyser, d'une part, le rôle opérationnel des contrôleurs et des enquêteurs du marché, véritables relais de l'administration sur le terrain, (1) et, d'autre part, les modalités techniques de la fixation des prix, qui traduisent la dimension institutionnelle et procédurale de cette compétence (2).

1- Le rôle opérationnel des contrôleurs et des enquêteurs du marché

L'article 2 du décret n° 2-14-652³¹ met en avant le rôle essentiel des **enquêteurs** et des **contrôleurs du marché**. Leur mission consiste à :

- Collecter des données auprès des producteurs, importateurs, distributeurs et prestataires ;
- Vérifier les coûts de revient, les marges appliquées et les conditions de commercialisation ;
- Établir des études économiques fiables servant de base à la décision gouvernementale.

La mise en œuvre de la fixation administrative des prix repose en grande partie sur l'action quotidienne des **contrôleurs du marché**. Ce corps spécialisé, joue un rôle déterminant dans l'articulation entre les prescriptions légales et la réalité économique.

Les contrôleurs ne se limitent pas à de simples vérifications ponctuelles. Leur mission s'inscrit dans une logique de **contact permanent avec le marché** :

²⁹ Rapport annuel du conseil de la concurrence 2019, p. 50.

³⁰ Arrêté n° 3086-14 du 29 décembre 2014 du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance fixant la liste des produits, biens et services dont les prix sont réglementés

³¹ Décret n° 2-14-652 du 1er décembre 2014 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

- Ils suivent de près l'évolution des prix pratiqués par les **distributeurs**, qu'il s'agisse de grossistes ou de détaillants ;
- Ils sont en interaction directe avec les **consommateurs**, dont ils constatent les réclamations ou les difficultés d'approvisionnement ;
- Ils travaillent en étroite relation avec les **opérateurs économiques** (importateurs, producteurs, commerçants, prestataires de services), auprès desquels ils recueillent des informations sur les coûts de revient, les marges appliquées, les volumes de distribution et les contraintes logistiques.

Cette présence constante sur le terrain confère aux contrôleurs une connaissance fine et actualisée des dynamiques du marché, leur permettant d'anticiper les tensions (pénuries, flambées de prix, pratiques abusives) et d'en informer l'administration.

Sur le plan institutionnel, les contrôleurs du marché sont placés **sous l'autorité directe des Gouverneurs des préfectures et provinces**. Ce rattachement est loin d'être anodin : il traduit la volonté du législateur de territorialiser la régulation des prix. En effet, les conditions économiques varient fortement d'une région à l'autre, et l'intervention de l'État doit tenir compte des spécificités locales. Ainsi, le Gouverneur, après avis de la commission préfectorale ou provinciale des prix, peut adapter les prix fixés au niveau national aux réalités locales, ou fixer lui-même les prix de produits fabriqués et consommés dans sa circonscription.

Les contrôleurs, disséminés sur l'ensemble du territoire national, agissent alors comme des **relais d'information et de régulation**³². Leur mission est double :

1. **Préventive**, en signalant toute évolution anormale des prix ou des conditions de marché ;
2. **Corrective**, en procédant à des constats et à des enquêtes permettant de préparer les décisions de fixation ou de révision des prix.

En somme, loin d'être de simples agents d'exécution, les contrôleurs apparaissent comme de véritables « **capteurs du marché** », garants d'une régulation adaptée aux réalités économiques et sociales du pays.

2- Les modalités techniques de fixation des prix

Les prix des biens, des produits et des services sont fixes, après consultation du conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix, par arrêt du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet³³. Donc la procédure suit un enchaînement précis³⁴. Cette procédure démontre que la régulation des prix n'est pas un acte unilatéral isolé, mais le résultat d'un processus collaboratif et encadré, où interviennent à la fois des autorités décisionnelles et des organes de contrôle.

Toutefois, les prix peuvent être déterminés soit par la fixation d'un montant chiffré précis, soit par l'application d'une marge bénéficiaire applicable au bien, au produit ou au

³² Alinéa 1 de L'article 02 du décret n° 2-14-652 pris pour application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

³³ Art. L. 410-5 du code de commerce français .

³⁴ Alinéa 2 de L'article 02 du décret n° 2-14-652 pris pour application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

service concerné, au niveau retenu de la chaîne de commercialisation, soit encore par tout autre procédé approprié.³⁵ Lorsque la marge bénéficiaire est définie en valeur absolue, elle vient s'ajouter au prix de revient. En revanche, lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, elle est calculée sur la base du prix de vente³⁶.

Les produits de base font référence à des produits de large consommation, alimentaires subventionnés, essentiellement, sucre, farine nationale de blé tendre, le gaz butane. Mais accoter des produits dont le prix est subventionné (a) on trouve des produits homologuer (b), d'autre réglementé par délégation (c). Comment alors se manifeste les modalités de fixation des prix de chacun ?

a- Système de subvention

Afin d'illustrer concrètement le fonctionnement de ce mécanisme de subvention, il est utile de se référer à la filière sucrière. La consommation nationale de sucre excède le million de tonnes par an et ce produit est commercialisé au Maroc principalement sous quatre formes : le sucre en pain, en morceaux, en lingots et le sucre granulé. L'approvisionnement du marché national est assuré, pour environ 40 %, par la production locale issue de la transformation des cultures sucrières, à savoir la canne à sucre et la betterave sucrière cultivées sur le territoire national. Le complément, représentant près de 60 % de la consommation, provient du raffinage du sucre brut importé. Les prix de sucre sont réglementés et compensés³⁷ par l'administration. La dernière révision des prix vient d'être établie le 25 décembre 2023³⁸. A ces prix s'ajoutent, les marges de distribution³⁹ du sucre en gros et en détail, également fixées par l'administration et le différentiel de transport entre l'usine de production ou les agences de commercialisation et les différents points de vente.

b- Les prix homologués⁴⁰

À titre d'illustration, l'homologation du prix d'un nouveau produit du tabac manufacturé repose sur une analyse comparative de son positionnement tarifaire au regard des prix pratiqués pour des produits similaires dans un panel d'au moins dix pays. À cette fin, le producteur déclaré ou le distributeur dûment agréé par le ministre chargé de l'Industrie et du Commerce est tenu de soumettre une demande d'homologation du prix de vente du produit concerné auprès du ministre d'économie et des finances, dans un délai minimal de deux mois

³⁵ La marge en valeur absolue est la différence entre le prix de vente du commerçant et son prix d'achat majoré des frais autorisés par la réglementation (emballage, transport, douane... etc).

³⁶ L'article 63 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014).

³⁷ Arrêté du ministre d'économie et de finance n° 3243.23 du 25 décembre 2023, complétant et modifiant l'arrêté du ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires générale n° 1964-06 du 15 Aout 2006 fixant les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de commercialisation.

³⁸ Le prix du pain de sucre est fixé à 5,0548 dh/kg, Sucre granulé est vendu à 4,2171 dh/kg, le sucre morceaux est vendu à 5,05548 dh/kg.

³⁹ Concernant la marge de bénéfices le texte fixe la marge à 2,3 % pour les commerçants du gros pour le pain de sucre et le sucre en morceaux, tandis qu'elle est de 2,35 % pour le sucre granulé. Pour les détaillants elle est de 3,77% pour le pain de sucre et le sucre en morceaux, et de 3,57 % pour le sucre granulé.

⁴⁰ Un prix homologué est un prix fixé par une autorité compétente pour des biens ou services spécifiques, souvent dans des secteurs sensibles comme la santé ou l'énergie.

précédant la date d'homologation, soit respectivement avant la fin du mois d'octobre ou celle du mois de mars⁴¹.

La commission tient ses réunions à la veille des deux dates d'homologation des prix, fixées au 1er janvier et au 1er juin de chaque année, et son avis sert de base à la décision d'homologation des prix sous la forme d'arrêté du Ministre chargé des affaires générales⁴². Les nouveaux prix des produits de tabac manufacturé ne peuvent être appliqués qu'après leur homologation par arrêté du ministre d'économie et des finances. Aussi le nouveau prix d'un produit ne peut être inférieur au prix en vigueur du même produit ou d'un produit de même marque ou similaire⁴³.

c- Les produits réglementés par délégation :

Il s'agit des produits dont la fixation revient aux Ministres sur délégation du chef de gouvernement. A titre d'exemple, les médicaments. Il illustre l'intervention ciblée de l'État dans un secteur d'intérêt vital, où la liberté des prix est limitée au profit d'une protection de la santé publique et d'un accès équitable au médicament.

Le régime de détermination des prix des médicaments est régi par les dispositions du décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013), lequel précise les conditions et modalités de fixation du prix public de vente des médicaments, qu'ils soient produits localement ou importés. La fixation des prix des médicaments sur le marché national repose notamment sur une approche comparative, prenant en considération les niveaux tarifaires pratiqués dans un ensemble de pays de référence, à savoir la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Arabie saoudite et la Turquie. Le prix public de vente est ensuite déterminé selon une formule intégrant le prix de fabrication hors taxes, auquel s'ajoutent successivement la marge du grossiste, la marge du pharmacien ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée⁴⁴.

Conclusion

L'étude du régime marocain de la liberté des prix révèle une construction juridique équilibrée, où la logique de marché coexiste avec l'impératif d'intervention publique. La loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence érige la liberté des prix en principe fondateur de l'économie concurrentielle, tout en prévoyant les mécanismes nécessaires pour prévenir les excès du marché. L'État n'intervient donc qu'à titre subsidiaire, lorsque des circonstances exceptionnelles menacent la stabilité économique ou le pouvoir d'achat des citoyens.

L'analyse démontre que cette intervention ne saurait être arbitraire : elle repose sur une procédure rigoureusement encadrée, associant le chef du gouvernement, la commission interministérielle des prix, le Conseil de la concurrence et les autorités locales. Ces acteurs assurent la transparence et la légitimité des décisions, tandis que les contrôleurs du marché

⁴¹ Décret d'application de la loi relative au régime du tabac susvisée, tel qu'il a été modifié et complété notamment par [le décret n° 2-13-27](#) du 30 janvier 2013.

⁴² Dernière révision des prix du Tabac date du circulaire de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects émise le vendredi 29 décembre 2023.

⁴³ [Loi n° 46-02](#) relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment par [la loi 138-12](#) du 30 janvier 2013.

⁴⁴ **Arrêté du ministre de la santé n° 787-14 du 7 jourmada II 1435 (7 avril 2014)** fixant les marges bénéficiaires des distributeurs en gros et des pharmaciens d'officine, ainsi que les modalités de fixation et de révision des prix publics de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, **B.O. n° 6270 du 19 mai 2014**.

jouent un rôle essentiel d'observation et d'exécution. En définitive, la liberté économique demeure la règle, la régulation publique l'exception, justifiée par des considérations d'intérêt général.

Bibliographie :

I. Ouvrages généraux

Bout, R., Bruschi, M., Cas, G., Luby, M., & Poillot-Peruzzetto, S. (2002). *Lamy droit économique*. Éditions Lamy.

Brault, D. (2004). *Politique et pratique du droit de la concurrence*. LGDJ.

Claudel, E., Michel-Amsellem, V., & Boutard-Labarde, M.-C. (2008). *L'application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles*. LGDJ, Collection Droit des affaires.

Mainguy, D., Depince, M., & Cayot, M. (2019). *Droit de la concurrence* (3^e éd.). LexisNexis.

II. Ouvrages spécialisés, colloques et contributions doctrinales

Fages, B., & Mestre, J. (s.d.). L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat. *Article précité*, p. 78.

Hommani, M. (2010, 9–10 mai). Analyse du système national de contrôle et de la promotion de la qualité des denrées alimentaires. Communication présentée au *Séminaire national sur la gestion et la promotion de la qualité des produits alimentaires*, Rabat.

Mestre, J. (1997). Rapport de synthèse. Dans *Exigence en matière de prix : Cahiers de droit* (p. 39).

Moliner-Dubost, M. (2020). Catastrophes naturelles, calamités publiques : quelle(s) définition(s) ? *AJ Collectivités territoriales*.

Pédamon, M. (1994). La liberté des prix et l'intérêt des consommateurs. Dans Y. Serra & J. Calais-Auloy (dir.), *Concurrence et consommation : Actes du colloque de Perpignan (8-9 octobre 1993)* (pp. 7 et suiv., spéc. p. 9). Dalloz, Collection Thèmes et commentaires.

III. Jurisprudence nationale et européenne

1. Jurisprudence de la CJCE / CJUE

CJCE, 14 févr. 1978, *United Brands*, aff. 27-76, Rec., p. 207, pts 251 et 253.

CJCE, 11 nov. 1986, *British Leyland*, aff. 226/84, Rec., p. 3263.

CJCE, 3 juil. 1991, *AKZO Chemie BV / Commission*, Rec., p. I-3359.

2. Décisions du Conseil de la concurrence française et de la Commission européenne

Comm. CE, 14 juil. 1999, *Virgin / British Airways*, déc. préc., pts 101 et 106.

Cons. conc., n° 96-D-10, 20 févr. 1996, *France Télécom et l'ODA*, *Rapp.*, ann. 17, p. 217.

Cons. conc., n° 96-D-51, 3 sept. 1996, *Héli-Inter Assistance*, *Rapp.*, ann. 58, p. 490 ; RTDC 1998, p. 102 ; Com. 4 déc. 2001, *France Télécom c/ SA Lectiel*, *JCP E*, 2002, Pan. 93, p. 106.

Avis n° 97-A-18, relatif à l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au secteur du disque, *Rapp.*, 1997.

Cons. conc., avis n° 69-A-05, 1996 ; déc. n° 98-PB-03 (*E. Leclerc*), n° 98-PB-04 (*Mammouth*), n° 98-PB-06 (*Carrefour*).

Cons. conc., déc. n° 98-PB-01, *Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins*.

IV. Droit marocain – Textes législatifs et réglementaires

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3243-23 du 25 décembre 2023 modifiant l'arrêté n° 1964-06 du 15 août 2006 fixant les prix et marges commerciales du sucre raffiné.

Arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 3086-14 du 29 décembre 2014.

Circulaire n° 72 du 26 janvier 2024 du ministère de l'Intérieur relative au renforcement de la veille sur l'approvisionnement et la régulation des marchés.

Décret n° 2-13-27 du 30 janvier 2013 d'application de la loi sur le régime du tabac.

Décret n° 2-14-652 du 1er décembre 2014, pris pour l'application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Décret n° 2-80-687 du 19 juillet 1985 portant statut particulier du corps des contrôleurs de prix du ministère de l'intérieur.

Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le Dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014.

Loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et manufacturés, modifiée par la loi n° 138-12 du 30 janvier 2013.

V. Documents officiels et rapports

Déclaration de M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget, séance parlementaire du 1^{er} mars 2023, sur la subvention du sucre à la consommation (3,4 milliards DH pour 1,2 million de tonnes).

Ministère de l'Intérieur, note sur le rôle des walis et gouverneurs dans le contrôle du marché.

Rapport annuel du Conseil de la concurrence, 2019, pp. 17 et 50.

VII. Droit comparé – Références françaises

Art. L. 410-5 du Code de commerce français, modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, relatif à la négociation et à l'encadrement préfectoral des prix.